

Аналог постоянной Планка для коллоидной системы

Сухарев Юрий Иванович, Марков Борис Анатольевич

Кафедра химии твердого тела и нанопроцессов ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск, Россия

Кафедра вычислительной математики, Государственный университет» - национальный исследовательский университет (НИУ), ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский, г. Челябинск. Россия

Аннотация. Исходя из предположения о неустойчивости коллоидного состояния, вызванного движением заряженных частиц, нами получены ранее уравнения, характеризующие структуры коллоида: уравнение типа Шредингера, задающее перераспределение тепловой и потенциальной энергии в коллоиде и материальное уравнение – уравнение диффузии с оператором Лизеганга, связанное непосредственно с веществом, позволяющее находить разрывы структур, вызванные колебаниями электрически заряженных частиц. Такие эффекты для коллоидно химических проявлений называются макроскопическими квантовыми эффектами. То есть макроскопические квантовые эффекты есть совокупность явлений, в которых характерные особенности квантовой механики непосредственно проявляются в поведении макроскопических, например, коллоидных объектов. Как правило, поведение макроскопических объектов содержит большое число атомов с высокой точностью описывается уравнениями классической физики, в которые не входит характерная для квантовой величина – постоянная планка.

Исходя из построенных авторами уравнений, представляющих собой уравнения гидродинамики плазмы, создана математическая модель, сводящая коллоидную систему к уравнению, сходному с уравнением Шредингера и вычислена некая постоянная, представляющая собой аналог постоянной Планка для макроскопических коллоидных систем и вычислена постоянная этого уравнения $\lambda = \sqrt{\frac{4\pi\rho_0 m_1}{q_2}}$, равная $\lambda \approx 2 \cdot 10^{-10}$ по абсолютной

величине. Она существенно отличается по величине от константы Планка, ибо характеризует уже сложную макроскопическую квантовую оксигидратную коллоидную систему.

Ключевые слова: лагранжевы отображения, электроглобулы, фуллероиды, мультиполи, оксигидратные гелевые системы, коллоидные кластеры, самопроизвольный пульсационный поток, диффузный двойной электрический слой, топологический континуум, диссоциативно-диспропорциональный механизм, теория Уитни, геометрия каустик.

Введение. В коллоидно химических явлениях нередко обнаруживают колебательные процессы. Колебания физико-химических характеристик нередко создают серьезные проблемы для исследователей, для которых более удобны были бы более стабильные результаты.

С другой стороны, сами по себе колебательные процессы несут в себе информацию о самой сложной химической системе. Эта информация может быть избыточна в рамках данного исследования, но нам представляется необходимым рассматривать расчетные методы, что позволили бы воспользоваться и этой информацией.

К сожалению, химические системы сложны, и для их изучения придется делать те или иные предположения и допущения.

В настоящей работе мы предлагаем рассмотреть колебания электрического тока в оксигидратах редких металлов в зависимости от времени. Для изучения токовых колебаний мы предлагаем воспользоваться электромеханической моделью химического вещества, полагая, что измеренные экспериментально электрического тока являются следствием химических процессов, протекающих в коллоиде.

Используя методы малого параметра, получено, что поведение коллоидной системы может быть представлено как совокупность колебаний около положения равновесия различных веществ, частота каждого из которых обусловлена веществом или группой веществ с определенным отношением заряда к массе. Колебания при этом разномасштабны, и если высокочастотные колебания обусловлены динамикой лёгких фрагментов, то низкочастотные изменения, по-видимому, представляют собой более фундаментальные процессы изменения геля, возможно, это некая часть процессов старения, происходящие под воздействием более высокочастотных изменений.

Исходя из построенных уравнений, представляющих собой уравнения гидродинамики плазмы, нами построена математическая модель, сводящая коллоидную систему к уравнению, сходному с уравнением Шредингера и вычислена постоянная этого уравнения $\lambda = \sqrt{\frac{4\pi\rho_0 m_1}{q_2}}$.

Эксперимент Многочисленные эксперименты [1-5] показывают, что между электропроводящими электродами, помещёнными в коллоид оксигидрата редкого металла и соединёнными друг с другом через измерительный прибор (рис. 1), возникает разность потенциалов (примерно 0.2 Вольта) и идёт небольшой электроток, составляющий от нескольких наноампер до микроампера (рис. 2). Это описано в большом количестве наших публикаций (например, [1-5]).

Рис. 1. Принципиальный рисунок электрической цепи для регистрации токовых всплесков

В цепь включён амперметр (электронные системы на основе приборов L-CARD или ZLab) в прямоугольную ячейку (она обозначена на рисунке прямоугольником, закрашенным серым цветом) помещены графитовые или платиновые электроды. Площадь электродов составляет примерно один квадратный сантиметр.

Рис. 2. Токовые колебания во времени.

Результаты эксперимента по измерению тока. По оси ординат измеренный ток в наноамперах, по оси абсцисс – число замеров в десятках тысяч. 10000 замеров соответствуют 2000 секунд, продолжительность всего опыта – 5 часов.

Периодограммы процессов. Прежде всего выясним, является ли процесс на самом деле хаотическим или же он является суммой периодических процессов.

Воспользуемся методом периодограмм Шустера [6]. Для этого вычтем среднее значение из полученного экспериментально материала, проведём преобразование Фурье и умножим его на сопряжённое, получив таким образом спектр мощности. (соответствующие графики см. рис. 3 и 4).

Согласно методу периодограмм, то или иное значение (критерий) периодограммы для данного количества экспериментальных данных (90 000 измерений) соответствует той или иной вероятности, с которой данное значение не является случайным.

Рис. 3. Исходный график токов (олово, 31-ый день после приготовления коллоида)

Рис. 4. Десятичный логарифм периодограммы Шустера. Пунктирной линией указано значение критерия

Значение критерия вычислялось из вероятности, равной 0.9999 (то есть если значение периодограммы ниже значения критерия, то есть вероятность, большая 0.0001, что данное значение является следствием случайного, а не колебательного процесса). Для удобства представления результатов удобно воспользоваться логарифмом периодограммы. Результаты представлены на рисунках 3 и 4.

Заметим, что из рисунка 4 следует, что есть только небольшое количество значений периодограммы, значения которых превышают значения критерия. Тем не менее, это небольшое количество значений периодограммы позволяет почти полностью воспроизвести исходный спектр.

Отбросив значения спектра мощности, не удовлетворяющие критерию и восстановив график токов, получим результат (рис. 5).

Рис. 5. Слева – исходный график токов, справа – восстановленный график токов по небольшому количеству пиков периодограммы

Таким образом, «случайная» часть периодограммы не оказывает существенного влияния на временную зависимость токов, и мы можем считать, что токовые колебания, в основном, определены периодическими процессами.

Физико-химическая модель.

Пусть в момент времени $t = 0$ происходит некая химическая реакция, приводящая к изменению равновесия химического баланса. Мы будем считать, что фрагменты коллоида не являются электрически нейтральными, а либо имеют свободный электрический заряд, неотделимый от коллоидного фрагмента, либо имеют электрический момент, который можно интерпретировать, приписав каждому коллоидному фрагменту эффективный свободный электрический заряд.

Также будем исходить из предположения, что коллоидное вещество может быть представлено как совокупность лёгких и значительно более тяжёлых фрагментов. Вязкостью мы пренебрежём, оставив только подвижные в разной степени коллоидные элементы. Таким образом, движение коллоидных элементов будет подчиняться уравнению электрической гидродинамики.

Пронумеруем вещества, поставив каждому из них в соответствие номер j . Таким образом, концентрация вещества с номером j будет обозначаться как c_j , масса отдельной его молекулы (или кластера) - m_j , его эффективный заряд - q_j , скорость перемещения его молекулы в пространстве v_j .

Мы будем рассматривать движение коллоидных частиц на прямой $x \in (-\infty; +\infty)$ в моменты времени $t \in (0; +\infty)$. При этом движение начинается в момент времени $t=0$.

Система уравнений электромагнитной гидродинамики может быть записана в виде [7]:

$$\begin{cases} \frac{\partial v_j(x,t)}{\partial t} + v_j(x,t) \frac{\partial v_j(x,t)}{\partial x} = -\frac{q_j}{m_j} E(x,t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial c_j(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial (c_j(x,t)v_j(x,t))}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E(x,t)}{\partial x} = 4\pi \sum_{j=1}^N q_j c_j(x,t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ E(x,0) = E_0(x), c_j(x,0) = c_j^{(0)}(x), v_j(x,0) = v_j^{(0)}(x), & x \in (-\infty; +\infty). \end{cases} \quad (1)$$

Здесь использованы обозначения: $E(x,t)$ - электрическое поле, созданное совокупностью электрически заряженных частиц, $j \in \overline{1, N}$, N - общее число электрически заряженных частиц, присутствующих в данном коллоиде.

Решение системы (1) в общем виде неизвестно, поэтому воспользуемся методом малого параметра. Будем считать, что присутствует вещество, которому мы сопоставим номер «1», со значительно большим отношением $\frac{q_1}{m_1}$, чем все остальные вещества: $\frac{q_1}{m_1} \gg \frac{q_j}{m_j}, j \in \overline{2, N}$.

Введём малый параметр $\varepsilon_j = \frac{q_j \cdot m_1}{m_j \cdot q_1}, j \in \overline{2, N}$, и перепишем первое уравнение (1) с учётом малого параметра:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v_j(x,t)}{\partial t} + v_j(x,t) \frac{\partial v_j(x,t)}{\partial x} = -\varepsilon_j \frac{q_1}{m_1} E(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial c_j(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial(c_j(x,t)v_j(x,t))}{\partial x} = 0, \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E(x,t)}{\partial x} = 4\pi \sum_{j=1}^N q_j c_j(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ E(x,0) = E_0(x), \quad c_j(x,0) = c_j^{(0)}(x), \quad v_j(x,0) = v_j^{(0)}(x), \quad x \in (-\infty; +\infty). \end{array} \right. \quad (2)$$

Для всякого номера $j \in \overline{1, N}$ решение будем искать в виде ряда:

$$c_j(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_j^k c_{jk}(x,t), \quad v_j(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_j^k v_{jk}(x,t), \quad E = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \varepsilon^k \varepsilon^l E_{kl}(x,t).$$

Соответственно система (2) распадется на отдельные уравнения для членов этих рядов.

Отметим, что изучение сходимости написанных выше формальных рядов достаточно громоздко и выходит за рамки настоящей работы и тематики издания. Поэтому мы будем исходить из того, что начальные и краевые условия задачи (2) таковы, что ряды сходятся нужным образом на всей области $x \in (-\infty; +\infty)$, $t \in (0; +\infty)$.

Для решения (2) ограничимся всего двумя веществами и покажем, что большее количество веществ не приведёт к нарушению линейной суммы колебаний для младших членов ряда.

Модель двух веществ Для удобства записи введём переобозначения:

$$c_1(x,t) \equiv n(x,t), \quad v_1(x,t) \equiv v(x,t), \quad c_2(x,t) \equiv \rho(x,t), \quad v_2(x,t) \equiv u(x,t), \quad \gamma = \frac{q_1}{m_1}.$$

В результате система (2) примет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + v(x,t) \frac{\partial v(x,t)}{\partial x} = -\gamma E(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + u(x,t) \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = \varepsilon \gamma E(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial n(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial(n(x,t)v(x,t))}{\partial x} = 0, \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho(x,t)u(x,t))}{\partial x} = 0, \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E(x,t)}{\partial x} = 4\pi(q_1 n(x,t) - q_2 \rho(x,t)), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ E(x,0) = F(x), \quad n(x,0) = n_0(x), \quad v(x,0) = v_0(x), \quad \rho(x,0) = \rho_0(x), \quad u(x,0) = u_0(x). \end{array} \right. \quad (3)$$

Ищем решение в виде рядов $n(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k n_k(x,t)$, $\rho(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \rho_k(x,t)$, $v(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k v_k(x,t)$,

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k u_k(x,t), \quad E = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k E_k(x,t).$$

Мы ограничим наше рассмотрение нулевыми и первыми членами этих рядов, считая все остальные члены ряда малыми в сравнении с первыми двумя. Для нулевых членов ряда из (3) получаем соотношения:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v_0(x,t)}{\partial t} + v_0(x,t) \frac{\partial v_0(x,t)}{\partial x} = -\gamma E_0(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial u_0(x,t)}{\partial t} + u_0(x,t) \frac{\partial u_0(x,t)}{\partial x} = 0, \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial n_0(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial(n_0(x,t)v_0(x,t))}{\partial x} = 0, \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial \rho_0(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0(x,t)u_0(x,t))}{\partial x} = 0, \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E_0(x,t)}{\partial x} = 4\pi(q_1 n_0(x,t) - q_2 \rho_0(x,t)), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \\ E_0(x,0) = F(x), \quad n_0(x,0) = f(x), \quad v(x,0) = 0, \quad \rho_0(x,0) = q_1 \rho_0 / q_2, \quad u_0(x,0) = 0. \end{array} \right. \quad (4)$$

Несложно видеть, что второе уравнение (4) имеет только нулевое решение, т.е. $u_0(x, t) = 0$, и четвертое уравнение (4) имеет только постоянное решение $\rho_0(x, t) = const$.

Пусть отклонение от равновесия произошло следующим образом: $n_0(x, t) = -\rho_0 + f_0(x)$, где функция $f_0(x)$ - финитна и обладает свойством $\int_{-\infty}^{+\infty} f_0(x) dx$. Данное условие соответствует локальному дисбалансу заряда, возникающему в силу химической реакции, механическим изменениям кластеров или подобным явлениям.

Исключая из (4) уравнения, решения которых известны и применив приведенные ниже рассуждения, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial v_0(x, t)}{\partial t} + v_0(x, t) \frac{\partial v_0(x, t)}{\partial x} = -\gamma E_0(x, t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial n_0(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial (n_0(x, t) v_0(x, t))}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E_0(x, t)}{\partial x} = 4\pi (q_1 \rho_0 - q_2 n_0(x, t)), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ E_0(x, 0) = F(x), n_0(x, 0) = \rho_0 + f_0(x), v_0(x, 0) = 0, & x \in (-\infty; +\infty). \end{cases} \quad (5)$$

Из третьего уравнения (5) выразим $n_0(x, t)$:

$$n_0(x, t) = \frac{q_1}{q_2} \rho_0 - \frac{1}{4\pi q_2} \frac{\partial E_0(x, t)}{\partial x}$$

и подставим во второе уравнение (5). Получаем соотношение:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial E_0(x, t)}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(v_0(x, t) \frac{\partial E_0(x, t)}{\partial x} \right) = 4\pi \frac{q_1}{q_2} \rho_0 \frac{\partial v_0(x, t)}{\partial x}. \quad (6)$$

Убрав в (6) производную по координате, получаем соотношение для нахождения $E_0(x, t)$:

$$\frac{\partial E_0(x, t)}{\partial t} + v_0(x, t) \frac{\partial E_0(x, t)}{\partial x} = 4\pi \frac{q_1}{q_2} \rho_0 v_0(x, t). \quad (7)$$

Заменив (5.2) (второе уравнение (5)) на новое уравнение и убрав из рассмотрения $n_0(x, t)$, мы получим

$$\begin{cases} \frac{\partial v_0(x, t)}{\partial t} + v_0(x, t) \frac{\partial v_0(x, t)}{\partial x} = -\gamma E_0(x, t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E_0(x, t)}{\partial t} + v_0(x, t) \frac{\partial E_0(x, t)}{\partial x} = 4\pi \frac{q_1}{q_2} \rho_0 v_0(x, t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ E_0(x, 0) = F(x), v_0(x, 0) = 0, & x \in (-\infty; +\infty). \end{cases} \quad (8)$$

Несложно видеть, что $F(x) = 4\pi \int_{-\infty}^x f_0(x) dx$ - финитна.

Будем искать решение (8) в виде: $v_0(x, t) = V(x, t) \cos(\omega t) + U(x, t) \sin(\omega t)$,

$E_0(x, t) = V(x, t) \sin(\omega t) + U(x, t) \cos(\omega t)$.

Тогда, так как $v_0(x, 0) = 0$, то $V(x, t) = 0$, а $U(x, 0) = F(x)$.

При этом $\omega^2 = \frac{4\pi q_1^2 \rho_0}{q_2 m_1}$. Подставив эти выражения в (8), получаем уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} + \sin(\omega t) U(x, t) \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ U(x, 0) = F(x), & x \in (-\infty; +\infty). \end{cases} \quad (9)$$

Для решения (9) воспользуемся линеаризацией по Флорину. Будем искать решение уравнения для $U_\varepsilon(x, t)$, такое, что $U(x, t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} U_\varepsilon(x, t)$. Чтобы получить задачу для $U_\varepsilon(x, t)$, добавим к правой части первого уравнения (9) слагаемое $\frac{\partial^2 U_\varepsilon(x, t)}{\partial x^2}$ и потребуем стремления решения $U_\varepsilon(x, t)$ к нулю на бесконечности:

$$\begin{cases} \frac{\partial U_\varepsilon(x,t)}{\partial t} + \sin(\omega t)U_\varepsilon(x,t) \frac{\partial U_\varepsilon(x,t)}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial^2 U_\varepsilon(x,t)}{\partial x^2}, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ U_\varepsilon(x,0) = F(x), & x \in (-\infty; +\infty), U(\pm\infty, t) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

Линеаризацию ведём в форме: $U_\varepsilon(x,t) = -2\varepsilon \frac{\partial}{\partial x} \ln v_\varepsilon(x,t)$. После всех преобразований получаем задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial v_\varepsilon(x,t)}{\partial t} = \varepsilon \sin(\omega t) \frac{\partial^2 v_\varepsilon(x,t)}{\partial x^2}, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ v_\varepsilon(x,0) = \exp\left(-\frac{F(x)}{2\varepsilon}\right), & x \in (-\infty; +\infty), v(\pm\infty, t) = 1. \end{cases} \quad (11)$$

Решение (11) имеет вид:

$$v_\varepsilon(x,t) = 1 + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{4\pi \frac{\varepsilon}{\omega} (1 - \cos(\omega t))}} \exp\left(-\frac{(x-s)^2}{\frac{4\pi\varepsilon}{\omega} (1 - \cos(\omega t))}\right) \left(\exp\left(-\frac{F(s)}{2\varepsilon}\right) - 1\right)$$

Заметим, что это решение существует всегда, при всяких $x \in (-\infty; +\infty)$, $t \in (0; +\infty)$.

В общем виде вычисление интеграла невозможно, поэтому приведём несколько графиков решения задачи (12):

$$\begin{cases} \frac{\partial U(x,t)}{\partial t} + \sin(\omega t)U(x,t) \frac{\partial U(x,t)}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ U(x,0) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; -1), \\ \sin(\pi x), & x \in [-1; +1], \\ 0, & x \in (+1; +\infty), \end{cases} \end{cases} \quad (12)$$

при $\varepsilon = 0.2$ (рис. 6).

Из рисунка 6 следует, что колебания электрического поля воспроизводятся с периодом $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi\sqrt{m_1}}{q_1\sqrt{\pi\rho_0}}$.

Следовательно, если предположение об электромеханической природе экспериментально обнаруженных колебаний справедливо, то в отдельности каждое из них должно иметь спектр, задаваемый уравнением (11).

Спектр $E_0(x,t)$ при различных значениях x может довольно сильно отличаться (см. рис. 7), однако спектральные линии достаточно узки, и можно было рассматривать каждое отдельное колебание как совокупность отдельных спектральных линий.

Рис. 6. Решение (12) для разных фаз колебания.

Неточность решения обусловлена невозможностью точного вычисления предельного перехода.

Рис. 7. Спектры мощности $E_0(x, t)$ для различных значений x

Медленное движение.

Теперь рассмотрим следующие члены ряда. В силу неустойчивости системы электрических зарядов можно предполагать, что возникнет также и динамика частиц с меньшими отношениями заряда к массе. Их движение в рамках электромеханической модели будет определяться функциями $\rho_1(x, t)$ и $u_1(x, t)$.

Для членов ряда $\rho_1(x, t)$ и $u_1(x, t)$ можно записать систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial v_1(x, t)}{\partial t} + v_0(x, t) \frac{\partial v_1(x, t)}{\partial x} + v_1(x, t) \frac{\partial v_0(x, t)}{\partial x} = -\gamma E_1(x, t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial u_1(x, t)}{\partial t} = \gamma E_0(x, t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial n_1(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial(n_1(x, t)v_0(x, t))}{\partial x} + \frac{\partial(n_0(x, t)v_1(x, t))}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial \rho_1(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0 u_1(x, t))}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial E_1(x, t)}{\partial x} = 4\pi(q_1 \rho_1(x, t) - q_2 n_1(x, t)), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ E_1(x, 0) = 0, n_1(x, 0) = 0, v_1(x, 0) = 0, \rho_1(x, 0) = 0, u_1(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (13)$$

В системе (13) можно выделить несколько уравнений, которые можно решать отдельно.

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1(x, t)}{\partial t} = \gamma E_0(x, t), & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ \frac{\partial \rho_1(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0 u_1(x, t))}{\partial x} = 0, & x \in (-\infty; +\infty), t \in (0; +\infty), \\ E_1(x, 0) = 0, \rho_1(x, 0) = 0, u_1(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (14)$$

Функция $E_0(x, t)$ известна; дифференцируя первое уравнение (14) по x и подставляя в него второе, получаем соотношение для концентрации:

$$\frac{\partial^2 \rho_1(x, t)}{\partial t^2} = -4\pi\gamma(q_1\rho_0 - q_2n_0(x, t)) \quad (15)$$

Отсюда

$$\rho_1(x, t) = -4\pi\gamma \int_0^t \int_0^{\tau} (q_1\rho_0 - q_2n_0(x, s)) ds \quad (16)$$

Следствие. Пусть выражение $4\pi\gamma(q_1\rho_0 - q_2n_0(x, t))$ является периодическим с некоторым периодом T , и, следовательно, $\forall t \in (0; T)$ может быть разложена в ряд Фурье:

$$4\pi\gamma(q_1\rho_0 - q_2n_0(x, t)) = \sum_{j=1}^{\infty} \left(a_j \cos\left(\frac{2\pi jt}{T}\right) + b_j \sin\left(\frac{2\pi jt}{T}\right) \right). \quad \text{Тогда} \quad \rho_1(x, t) = \frac{T^2}{4\pi^2} \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{a_j}{j^2} \cos\left(\frac{2\pi jt}{T}\right) + \frac{b_j}{j^2} \sin\left(\frac{2\pi jt}{T}\right) \right).$$

Таким образом, зная спектр мощности концентрации, можно найти и спектр плотности тяжёлых фрагментов, разделив квадраты амплитуд, соответствующие каждой из частот, на четвёртые степени частот. Для двух веществ это должна быть только одна частота, но если веществ больше, то будет больше и частот.

Из рассмотрения колебаний для пары веществ «лёгкие фрагменты – тяжёлые фрагменты» следует, что другие частоты будут отличаться только концентрациями фрагментов и их эффективными зарядами.

Действительно, разложение в ряды приводит к тому, что уравнением, определяющим частоты колебаний для наибольшего – нулевого – члена является только то уравнение, что содержит $n_0(x, t)$ и $v_0(x, t)$, то есть величины, относящиеся к лёгким фрагментам. Все же последующие вычисления не приводят к изменению частот.

Таким образом, частотная диаграмма для достаточно больших промежутков времени позволяет определить отношения заряда к массе взаимодействующих веществ.

Второй вывод из приведённых выше математических построений состоит в том, что для первых двух членов ряда токи, вызванные концентрациями веществ, будут просто суммироваться. Нелинейных эффектов сложения токов для первых двух членов ряда не будет.

Схема построения частотной зависимости.

Отметим, что экспериментально обнаружен ток $j(x, t) = n(x, t)v(x, t)$, а не концентрация взаимодействующих веществ. Следовательно, прежде, чем проинтегрировать концентрацию дважды по времени, необходимо каким-то образом учесть скорость перемещения лёгких фрагментов $v(x, t)$.

Скорость и электрическое поле связаны следующим соотношением $E_0(x, t) \cos(\omega t) = v(x, t) \sin(\omega t)$.

Следовательно, при перемножении этих величин удвоятся основные частоты и произойдут изменения в младших частотах. Но, так как из вида спектра для электрического поля (рис. 7) следует, что младшие частоты невелики, то этими изменениями можно пренебречь, считая, что частоты должны быть в два раза меньше, чем измеренные.

Таким образом, распределение концентраций по частотам можно получить с помощью следующей несложной схемы.

1. Измерить ток в некоторые моменты времени $t_i = i \cdot \Delta t$, где Δt – промежуток времени между последовательными измерениями, i – номер измерения, $i \in \overline{1, N}$, N – число замеров.

2. Выполнить преобразование Фурье по времени, получить комплекснозначную функцию

$$J(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} j(t_k) e^{i\omega t_k}.$$

3. Найти спектр мощности $P(\omega) = J(\omega)J^*(\omega)$ и нормированную диаграмму Шустера $D(\omega) = NP(\omega) / (Dj)^2$.

4. Отбросить те частоты, значение которых ниже критерия D_{\max} , критерий вычислить, исходя из желаемой вероятности того, что частота достоверна.

5. В новом спектре мощности $\hat{P}(\omega)$ выполнить деление на четвёртую степень частоты, получить функцию $G(\omega) = \frac{P(\omega)}{\omega^4}$.

6. В полученной функции частоты следует поделить на 2.

7. Чтобы получить процентное содержание веществ, соответствующих той или иной частоте, удобно выполнить такое преобразование: искать функцию

$$Q(\omega) = \frac{100\% \cdot G(\omega)}{\int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega) d\omega}$$

Концентрационная диаграмма для оксигидрата олова.

Применим предложенный выше метод к опытам, состоявшим в измерениях с помощью прибора, описанного выше, самопроизвольных токовых колебаний в оксигидрате олова.

Измерения проводились в течение 3-х месяцев, каждое измерение проводилось в течение шести часов. Самопроизвольный ток измерялся пять раз в секунду. Всего в течение трёх месяцев было выполнено 46 серий - измерений.

Вычисления проводились с вероятностью выше 0.99.

Несколько распределений концентраций в зависимости от частот приведены ниже, на рис. 8. Все 46 серий экспериментов можно посмотреть в приложении 1.

Рис. 8. Графики концентрации (в процентах от общего состава) в зависимости от частот для разных суток (7-ые, 34-ые, 53-и и 77-ые)

Общее представление о колебаниях процентного состава можно с помощью 3-х мерного графика, приведённого на рис. 9.

Рис. 9. Зависимость процентного состава в зависимости от частот по номерам опытов

Отметим, что более удобно рассматривать концентрации в зависимости от опыта, если брать одинаковую частоту в зависимости от номера эксперимента. То есть если $Q_i(\omega)$ - спектр мощности, соответствующий опыту с номером i , то построим множество $L_{\omega_0}(i) = Q_i(\omega_0)$, $i \in \overline{1, M}$, где M - общее число экспериментов (в нашем случае 46). График $L_{\omega_0}(i)$ в зависимости от номера эксперимента для фиксированной частоты $\omega_0 = 10^{-3}$ Гц (то есть такой частоты, для которой вычисления показывают наибольшую концентрацию практически во всех экспериментах) приведён на рис. 10.

Рис. 10. Колебания концентрации в зависимости от суток

Из графика видно, что процесс носит колебательный характер, и на взгляд сложно определить, случайные эти колебания или нет, и каковы тенденции – будет ли амплитуда колебаний меняться или же она останется прежней.

Для выяснения этих закономерностей прибегнем к Фурье-анализу, вновь воспользовавшись диаграммой Шустера.

Рис. 11. Диаграмма Шустера для $L_{\omega_0}(i)$. Пунктирной линией соответствует нижнее значение критерия

Таким образом, в данных экспериментах существуют три периода (примерно 2.4 суток, 1.3 сут. и 1.2 сут.), соответствующие периодическим токовым колебаниям группы веществ, вырабатывающим основную энергию тока. Наряду с ними присутствуют также и колебания, которые, возможно, являются случайными.

Общее уравнение

Таким образом, исходя из построенных диаграмм, мы можем сделать вывод о том, что колебания, во-первых, в любом полярном оксигидрате имеют электрическую причину, а, во-вторых, эти колебания наблюдаются на практике, в частности, мы их обнаружили опытным путём в оксигидрате олова, подробно рассмотренном выше. Сходные данные имеются также для железа, иттрия и других полярных оксигидратов.

Исходя из таких наблюдений, удобно построить общую модель колебательного движения частиц в полярных средах.

Повторим вывод формул (3-9), в результате придём к уравнениям Возьмём первое из уравнений модели (3) и рассмотрим его отдельно:

$$\frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + v(x,t) \frac{\partial v(x,t)}{\partial x} = -\gamma E(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty), \quad (17)$$

Введём функцию $\Psi(x,t)$, такую, что $v(x,t) = -2\gamma \frac{1}{\Psi(x,t)} \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x}$, учтём, что $E(x,t) = -\frac{\partial \Phi(x,t)}{\partial x}$,

в результате получим уравнение:

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + (C(t) - \gamma \Phi(x,t)) \Psi(x,t), \quad x \in (-\infty; +\infty), \quad t \in (0; +\infty). \quad (17)$$

Согласно доказанному ранее, $E(x,t) = \sin(\omega t) V(x,t)$ для пары веществ, а, если веществ N , то

$$E(x,t) = \sum_{j=1}^N \sin(\omega_j t) V_j(x,t). \text{ Следовательно, } \Phi(x,t) = -\sum_{j=1}^N \sin(\omega_j t) \int_0^x V_j(x,t) dx.$$

Точно так же, $v(x,t) = \sum_{j=1}^N \cos(\omega_j t) V_j(x,t)$. Так как $v(x,t) = -2\gamma \frac{1}{\Psi(x,t)} \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x}$, следовательно,

$$\Psi(x,t) = \exp\left(-\frac{1}{2\gamma} \int_0^x v(x,t) dx\right).$$

В силу колебательного характера функции $v(x,t) = \sum_{j=1}^N \cos(\omega_j t) V_j(x,t)$ функция $\Psi(x,t)$ также носит колеба-

тельный характер и может быть представлена рядом Фурье: $\Psi(x,t) = \sum_{j=1}^N \cos(\omega_j t) \Psi_j(x,t)$ с теми же частотами.

В этом выражении, во-первых, заменим синусы на комплексные экспоненты (так как выше мы рассматривали определённую начальную задачу, тогда как начальные задачи могут быть с различными начальными условиями), а, во-вторых, предположим, что компоненты разложения функции $\Psi(x,t)$ в ряд Фурье, функции $\Psi_j(x,t)$, отличаются только коэффициентами, зависящими от времени:

$$k_1(t) \Psi_1(x,t) \approx k_2(t) \Psi_2(x,t) \approx \dots \approx k_N(t) \Psi_N(x,t) = \Psi(x,t).$$

В-третьих, заметим, что веществ много, и верхний предел суммы уместно заменить на бесконечный, а интеграл при необходимости можно изменить на ряд. Тогда ряд $\Psi(x,t) = \sum_{j=1}^N \cos(\omega_j t) \Psi_j(x,t)$ можно переписать так:

$$\Psi(x,t) = \Psi(x,t) \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{k_j(t)} e^{i\omega_j t} = \Psi(x,t) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} K(\omega) d\omega \quad (18)$$

При этом в силу нелинейности задачи $\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} \sim \Psi \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} K(\omega) d\omega \right)^2$ Подставив это выражение в (17), получаем:

$$\frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} K(\omega) d\omega} \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = \gamma \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + (C(t) - \gamma \Phi(x,t) + \zeta(t)) \Psi(x,t). \quad \text{где} \quad \zeta(t) = \frac{i \int_{-\infty}^{+\infty} \omega e^{i\omega t} K(\omega) d\omega}{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} K(\omega) d\omega}.$$

Сделав замену переменной $\tau = \frac{1}{\Omega} \int_{-\infty}^{+\infty} \omega e^{i\omega t} K(\omega) d\omega$, $\Omega = \int_{-\infty}^{+\infty} K(\omega) d\omega$ получаем уравнение, сходное с уравнением

Шредингера:

$$-i \frac{\Omega}{\gamma} \frac{\partial}{\partial \tau} \Psi(x,t) = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{1}{\gamma} (C(t) - \gamma \Phi(x,t) + \zeta(t)) \Psi(x,t). \quad (19)$$

Аналог постоянной Планка

Удобно, используя аналогию уравнения (19) с уравнением Шредингера [8], ввести величину $\lambda = \frac{\Omega}{\gamma}$, подоб-

ную постоянной Планка.

Выразим постоянную уравнения (19) через характеристики системы. Ω - средняя частота колебаний системы, она определяется экспериментально, или, если вычислять её теоретически, $\Omega = \sqrt{\frac{4\pi q_1^2 \rho_0}{q_2 m_1}}$. Следова-

тельно, $\lambda = \sqrt{\frac{4\pi \rho_0 m_1}{q_2}}$, так как $\gamma = \frac{q_1}{m_1}$.

Таким образом, аналог постоянной Планка зависит от характеристик оксигидратной системы следующим образом: обратно пропорционален корню из эффективного заряда усреднённой тяжёлой частицы, и прямо пропорционален квадратному корню из усреднённой массы лёгких частиц.

Проведём оценку найденной величины. Для этого заметим, что экспериментально измеренная частота колебаний системы составляет примерно 10^{-3} Гц. Величина $\gamma = \frac{q_1}{m_1}$, где q_1 - заряд лёгкого иона, который

примерно равен заряду электрона, то есть $1,67 \cdot 10^{-19}$ Кл. Масса гидратированного иона примерно равна массе молекулы воды, то есть $\approx 3 \cdot 10^{-26}$ кг. Следовательно, $\gamma \approx \frac{1,67 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^{-26}} \approx 6 \cdot 10^6$, отсюда $\lambda \approx 2 \cdot 10^{-10}$ по абсолютной величине.

Выводы

1. Оксигидрат олова генерирует самопроизвольный спонтанный электрический ток, амплитуда которого в основном подчиняется периодическому закону. Исходя из периодических токовых колебаний, можно определить основные частотные характеристики гелевой системы.

2. В оксигидрате олова происходят колебания токового спектра в зависимости от продолжительности опыта. Периоды этих колебаний значительны и по порядку величины составляют несколько суток (от 1.2 сут. до 2.4 сут.). Наряду со столь медленными колебаниями происходят, возможно, и случайные процессы. При этом роль случайных процессов достаточно велика.

3. Получено усреднённое уравнение, позволяющее свести оксигидратную систему к аналогу уравнения Шредингера с аналогом постоянной Планка, равной $\hbar = \sqrt{\frac{4\pi\rho_0 m_1}{q_2}}$, где ρ_0 - концентрация (усреднённая) лёгких

(подвижных) частиц, m_1 - средняя масса лёгкой частицы, q_2 - заряд средней тяжёлой частицы, слагающей мицеллы, и слабо участвующей в движении и равной $\hbar \approx 2 \cdot 10^{-10}$ по абсолютной величине.

4. Показано своеобразие макроскопической квантовой коллоидной гелевой системы оксигидрата олова путем аналитического нахождения Аналога постоянной Планка для коллоидной макросистемы

Литература:

1. Yu. I. Sukharev, I. Yu. Apalikova. Nanotube ferroelectrics gel oxyhydrates. Monograph. Butler's legacy series, book 1.- Kazan: Ed. ООО " inv. ed. House Butlerov heritage".2019.- 440С. L
2. Yu. I. Sukharev, B. A. Markov. Colloid cluster periodic formalism. Monograph. / Yu. I. Sukharev, B. A. Markov. Chelyabinsk: Publishing House.Chelyab. state University, 2019.214 S.
3. Sukharev Yu. I., Markov B. A. of Noise pulsation in oxyhydrate systems. Chelyabinsk: Publishing House.Chelyab. state University, 2012. 160С.
4. Sukharev Yu. I., Markov B. A., Lebedeva I. Yu., A. A. Safronov the Noise almost periodic oscillations in hydroxide application in complex d - and f - elements. Butlerov communications. 2010. T18, No. 8.P. 36-48.
5. Sukharev Yu. I., Vertyukh E. Comparative schemes of cluster flows in the study of phase portraits of colloidal chemical systems. Butlerov communications. 2012. Vol. 30, No. 4. SM.1-14.
6. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — 2-е. — Спб: Питер, 2006. — С. 751.
7. Рождественский Б. Л., Яненко Н. Н. Системы квазилинейных уравнений и их приложения в газовой динамике. Изд-во «Наука» 1968
8. Ландау, Л.Д., Лифшиц, Е. М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). — Издание 6-е, исправленное. - М.: Физматлит, 2004. — 800 с. — («Теоретическая физика», том III).